

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ОПТАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Камалов Умид Ачилович

**Преподаватель кафедры русского языкознания Термезского государственного
университета, г.Термез, Республика Узбекистан.**

kamalovu@tersu.uz, +998915795885

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10807844>

Аннотация

В данной статье излагается синтаксические средства выражения оптативных предложений в русском и узбекском языках. Анализируются точки зрения выдающихся ученых лингвистов об оптативных предложениях. В сопоставлении двух неродственных языков выявляются синтаксические средства выражения оптативных предложениях.

Ключевые слова: оптативность, оптатив, желание, желать, хотеть, языковая категория, только бы, лишь бы, вот бы, хоть бы.

Вопросы исследования инфинитивных предложениях в значении «оптативности» в русском и узбекском языках рассматривается впервые и считается актуальным изучении. Объектом исследования послужат односоставные предложения в значениях оптативности сопоставляемых языков и их средства выражения.

Синтаксические единицы – это конструкции, в которых элементы их объединены синтаксическими связями и отношения между элементами синтаксических единиц являются основным признаком синтаксической построений .

В современном русском языке в соответствии с наличием главных членов, входящих в грамматическую основу, различают двусоставные и односоставные предложения. При всем этом, разграничения простых предложений на односоставные и двусоставные, учитывали наличие или отсутствие состава сказуемого, проявляющиеся предикативными отношениями.

Двусоставные предложения в русском языке – это такие предложения в котором присутствует оба грамматических основ: подлежащее и сказуемое, а также уточняются второстепенными членами предложения.

Двусоставные предложения в узбекском языке имеют состав подлежащего и состав сказуемого. Все двусоставные предложения являются личными, так как в них грамматическое лицо обозначается подлежащим, а также иногда и формой сказуемого.

Односоставные предложения в русском языке – это такие предложения в котором имеет при себе один грамматический состав: подлежащее или сказуемое. По данному вопросу «Русский язык. Справочник школьника» даёт следующие определение: «Односоставные предложения – это простые предложения, грамматическая основа которых состоит из одного главного члена. В зависимости от того, какой из главных членов (подлежащее или сказуемое) присутствует в предложении, они бывают назывными или глагольными» [6, с. 204].

Особо следует выделить утверждение И. Расулова о том, что всякие конструкции, которые не соответствуют форме двусоставного предложения, языковеды логического направления считали эквивалентами предложения и по этой причине тюркологи признавали предложением лишь те конструкции, в которых налицо подлежащее и сказуемое, что послужило одной из причин, почему классификация простых

предложений по их структурной основе оставалась за пределами синтаксических исследований. Односоставные предложения либо оставались вообще вне поля зрения языковедов, либо смешивались с неполными предложениями [5, с. 6]. Исторические факты исследования в направлении односоставных предложениях узбекского литературного языка.

Односоставные предложения в узбекском языке имеют только один главный член, который может быть соотносительным либо с подлежащим, либо со сказуемым.

В работах А.Г.Гуломова значение простого предложения определяется следующим образом: «Простое предложение по наличию или отсутствию подлежащего делится на две группы: личное предложение и безличное предложение. В личных предложениях лицо определяется с помощью сказуемое. В этом случае лицо, может быть, не выражена в некоторых словах, но отчетливо чувствуется в контексте. Предложения, у которых невозможно найти лицо, считаются безличными предложениями» [9, с. 91].

В современном узбекском языке: предложение, содержащее одну грамматическую основу либо подлежащего, либо сказуемого, именуется односоставными предложением. Односоставные предложения делятся на два типа в зависимости от того, какое из главных членах предложений задействовано: 1) односоставные предложения без подлежащего, 2) односоставные предложения без сказуемого [1].

В русском и узбекском языках слова-предложения обозначают утверждение, отрицание, выражают согласие, несогласие, а также содержат побуждение к действию с точки зрения эмоциональной окраски. Слова-предложения не выполняют номинативной функции, употребляются в диалогической речи и не могут быть отнесены ни к двусоставным, ни к односоставным предложениям [2].

Инфинитивные предложения узбекского языка выражают необходимость или неизбежность осуществления действия они обозначают действия, которые совершаются в будущем. В инфинитивных предложениях главный член выражен неопределенной формой глагола, который не зависит ни от какого другого слова в предложении [4]. Подобные инфинитивные предложения переводятся на узбекский язык или именем действия (с суффиксами – м, - моқ) в сочетании со словом керак, например: завтра не приходите – эртага келиш керак эмас. А иногда без слова керак: пора спать – ухлашга вақт етди (ухлаш вақти булди).

Иногда в состав инфинитивных предложений включается частица бы, если они выражают желательность предпочтительность действия, а иногда и опасение: не опоздать бы к поезду – поездга кечикмасак эди.

Таким образом, в русском языке существует специальный синтаксический способ для выражения оптативной модальности – без модального слова. Это односоставные инфинитивные предложения, служащие для передачи различных модальных оттенков оптативной модальности, а в узбекском языке при помощи аффиксов желательных наклонении.

References:

1. Камалов У. А. Лексические способы выражения оптативных предложений в русском и узбекском языках //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar

jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 18. – С. 1339-1344.

2. Камалов У. А. Оптативные предложения в русском и узбекском языках // Молодой ученый. – 2020. – №. 47. – С. 449-452.

3. Камалов У. А. Семантические типы оптативных предложений в русском и узбекском языках // Вестник КГУ им. Бердаха. – 2021. – Т. 1. – №. 50. – С. 250-254.

4. Назарова М. Н. Специфика обучения иностранных студентов русскому языку // European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2023. – Т. 12. – С. 236-238.

5. Расулов И. Односоставные предложения в современном узбекском литературном языке: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Ташкент, 1973. – С.6-7.

6. Русский язык. Справочник школьника. / Сост. О. В. Галаева; Под. ред. В. В. Славкина. – М.: Филологическое общество «СЛОВО», компания «Ключ-С», 1997. – С.204.

7. Худоёрова Г. Н. История Формирования Лексико-семантической группы наименований должностных лиц при дворе в Средней Азии с XVIII по XIX Века // International Journal of Formal Education. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 91-98.

8. Худоёрова Г. Н. Эволюция Наименований Лексико-семантической группы наименований военных и военно-административных званий и должностей на территории Средней Азии XVIII-XIX веков // International Journal of Formal Education. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 324-329.

9. Гуломов А.Ф. Содда гап. Ҳозирги замон ўзбек тили курсидан материаллар. – Тошкент: Ўзбекистон ССР Фанлар Академияси нашриёти, 1955. – 91-б.